

POLAND

POLAND

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Заирова Н.Б.

Ташкентский государственный педагогический университет имени
Низами Факультет специальной педагогики и инклюзивного образования

Шукуруллаева Х.Ш.

преподаватель кафедры «Логопедия»

Факультет специальной педагогики и инклюзивного образования

студент 303 группы направление «Логопедия»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11656464>

Annotasiya:

Ushbu maqolada bolaning tashqi dunyo bilan aloqasini amalga oshirishda etakchi rol o'ynaydigan va bolalarda nutqni rivojlantirishning asosiy shartlaridan biri bo'lgan eshitish idroki masalalari yoritilgan. Eshitish idrokining turli jihatlarini yaxshilash (fazoviy, vaqtinchalik, ohang, tembr, dinamik, ritmik, fonemik eshitish) maktabgacha yoshdagi bolalarning turli xil faoliyat turlariga qo'shilishi tufayli erta va maktabgacha yoshdagi intensiv ravishda sodir bo'ladi.

Tayanch so'zlar: komponent, eshitish idroki, fazoviy, vaqt, balandlik, tembr, dinamik, ritmik, fonemik eshitish, kommunikativ, tartibga soluvchi, kognitiv.

Annotation:

This article highlights the issues of auditory perception plays a leading role in the implementation of the child's communication with the outside world and is one of the main conditions for the development of speech in children. The improvement of various aspects of auditory perception (spatial, temporal, pitch, timbre, dynamic, rhythmic, phonemic hearing) intensively occurs in early and preschool age due to the inclusion of preschoolers in various activities.

Key words: component, auditory perception, spatial, temporal, pitch, timbre, dynamic, rhythmic, phonemic hearing, communicative, regulative, cognitive.

Дошкольный возраст-это наиболее интенсивный период развития речи, эффективность которого зависит от нормального функционирования и взаимодействия различных систем анализа. Слуховая система-одна из наиболее важных аналитических систем. Благодаря чувству слуха обогащаются представления ребенка об

окружающем мире. Познание предметов и явлений тесно связано с восприятием звуков как свойств объектов.

Развитие слухового восприятия очень важно для появления и функционирования устной речи. Восприятие, понимание и воспроизведение устной речи связано с нормальным функционированием слухового анализатора и других анализаторных систем. В раннем и дошкольном возрасте происходит развитие и совершенствование различных компонентов слухового восприятия, в результате чего ребенок начинает различать пространственные, временные, тембровые, тональные, динамические, ритмические и фонематическое звуковые сигналы. Формирование этих компонентов слухового восприятия открывает широкие возможности для ребенка в познании окружающей среды, становится фактором развития общения и речи. Проблема формирования различных компонентов слухового восприятия нарушается в рамках изучения музыкально-эмоциональных способностей у детей с нормальным развитием, сюда входит изучение мелодических, тембровых, динамических, музыкальных слуховых гармоник, чувства ритма, понятие "компоненты слуха". слуховое восприятие". он служит для понимания различных особенностей и особенностей условных и невербальных звуков и речи.

Фонематический слух как один из основных признаков речевого процесса, который обеспечивает дифференциацию звуков речи на основе выделения сигнальных, семантических характеристик звуков и отвлечения внимания от несущественных. Фонема зависит от положения внутри слова и поэтому может приобретать различные акустические формы, оставаясь всегда одной и той же фонемой с устойчивым семантическим значением. Фонематический слух является одной из основных характеристик речевого процесса, однако это лишь одно из звеньев процесса звуко различения. В результате при нарушениях слухового восприятия будет отмечаться недоразвитие различных звеньев его структуры. Как уже отмечалось выше, к слуховому восприятию относится разговорная и слуховая речь. Традиционно речевой слух характеризуется как процесс восприятия и дифференциации фонематического состава слова, оценки соответствия или несоответствия его произношения установленному образцу.

Формирование слухового восприятия как многокомпонентного процесса тесно связано с другими психическими процессами, выполняет несколько функций: коммуникативную, нормативную, воспитательную. Хорошая речь - важнейшее условие полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее речь ребенка, чем легче ему выражать свои мысли, тем больше возможностей для понимания окружающей действительности, чем значительнее и полнее будут отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее будет его умственное развитие. Своевременное выявление фонематических детей с недоразвитием, правильная классификация имеющихся дефектов устной речи и организация коррекционных занятий позволяют предположить, что соответствующий дефект не только предотвращает появление у этих детей вторичных нарушений устной речи, но и предупреждает задержку развития устной речи. В дальнейшем освоении программного материала. Развитие слухового восприятия-одна из важнейших задач, стоящих перед логопедами в работе с детьми. Нормальное развитие фонематического восприятия имеет большое значение для формирования и развития речи: на этой основе дети учатся отличать предложения в речи от других, понимать значение слов, различать слова, связывать их с определенными предметами, понимать значение слов. события, действия

Диагностика слухового восприятия детей младшего дошкольного возраста с общим нарушением речи

Содержание методики диагностики слухового восприятия.

Методика перед собой ставит следующею задачу изучение основных структурных компонентов слухового восприятия: пространственного, временного, тембрового, звук высотного, динамического, ритмического.

1. Исследование пространственного компонента слухового восприятия.

Цель: исследование способности локализовать звуки в пространстве.

Оборудование: барабан, бубен, дудка, погремушка.

Процедура и инструкция. «Закрой глаза и покажи рукой, откуда слышится звучание игрушки». Каждый инструмент должен прозвучать 2-3 раза. Исключается зрительное восприятие.

2. Исследование временного компонента слухового восприятия.

Цель: изучение способности к различению на слух длительности звучания.

Оборудование: лист бумаги, карандаш, дудка.

Процедура и инструкция. «Слушай внимательно звук дудочки. Если звук будет долгий - рисуй длинную линию, если короткий - короткую».

3. Тембровый компонент слухового восприятия.

Цель: исследование умения различать на слух звуки, издаваемые разными объектами.

Оборудование: музыкальные и шумовые инструменты, звуки различных шумов, записанные на магнитофон.

Условие выполнения задания: сначала педагог знакомит детей со звуками, производимыми различными объектами, затем предлагает прослушать и сказать или показать, что звучало.

1 серия «Прослушивание музыкальных инструментов»: бубен, дудка, гармошка, барабан.

2 серия «Различение бытовых шумов»: часы, звук телефона, деревянные ложки, стеклянные стаканы, бумага, пылесос, звонок в дверь, шум моря, звук самолёта, звук мотоцикла.

Процедура. Педагог включает магнитофонную запись шумов. Ребенок должен показать соответствующую картинку или назвать, что звучало.

3 серия «Узнавание звучаний, связанных с явлениями природы»: гром, дождь, ветер.

4 серия «Узнавание голосов животных, птиц, насекомых»: кошка, собака, корова, лягушка, пчела, ворона

Работы логопеды с родителями по развитию слухового восприятия у младших дошкольников с общим нарушением речи

Рекомендациях изложены задачи работы с родителями: создать условия для того, чтобы родители развивали чувство интереса к детям; формирование у родителей понимания роли слухового восприятия в развитии детской речи и общей речи об особенностях ее развития у детей недоразвитого дошкольного возраста; формирование у родителей навыков развития нарушений слуха у детей. Были определены формы работы, разработаны консультации, открытые занятия и дидактические игры для формирования восприятия слуха у детей дошкольного возраста, у которых нарушена обычная речь.

Основными задачами консультационной и воспитательной работы логопеды с родителями считается:

1. Создание необходимых условий, которые способствуют заинтересованности родителей в развитии слухового восприятия их детей.

2. Сформирование у родителей представление о роли слухового восприятия в развитии речи детей и особенностях его развития у младших дошкольников с общим дефектом речи.

3. Развитие навыков родителей в развитии слухового восприятия у детей. Для родителей был разработан специальный кейс игр и упражнений, а также серию консультаций по развитию слухового восприятия у детей младшего дошкольного возраста с общим нарушением речи.

Дидактические игры были отобраны с учетом выполнения следующих задач:

- научиться распознавать и различать различные неязыковые звуки на основе зрительных, кинестетических и слуховых ощущений;
- улучшить навык дифференцированного восприятия звуков на речевом материале.

Ведущее значение для оптимизации коррекционно - логопедической работы имел комплексный подход в работе над всеми компонентами слухового восприятия в процессе занятий на основе комплекса дидактических игр. Эффективность работы по данному направлению зависела от взаимодействия специалистов и родителей в процессе решения поставленных задач.

Таким образом, все дидактические игры нами систематизированы и представлены в альбоме, который послужит хорошим наглядным обеспечением для работы по данному направлению педагогам и родителям детей, имеющих ОНР, а также специалистам, которые работают с детьми других категорий и в разных возрастных группах.

Тесное и комплексное взаимодействие специалистов способно обеспечить детям не только полноценное речевое общение, но и, в конечном счете, подготовить их к успешному обучению в общеобразовательной школе.

Список использованной литературы:

1. Ананьев, Б.Г. Восприятие как феномен индивидуального развития человека [Текст]/ Б.Г. Ананьев, М.Д. Дворяшина, Н.А. Кудрявцева - М.: Просвещение, 2008. – 333с.
2. Бауэр, Т. Психическое развитие младенца. [Текст]/ Т. Бауэр- М.: Прогресс, 2009. -
3. Бабина Г.В. Обследование слоговой структуры слова и предпосылок ее развития у младших дошкольников с общим недоразвитием речи М- 2002.
4. Беккер, К.П. Логопедия [Текст]/ К.П. Беккер, М. Совак- М.: Просвещение, 2001. - 288 с.
- 5.
- 6.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

7. Бельтюков, В.И. Взаимодействие анализаторов в процессе восприятия и усвоения устной речи (в норме и патологии). [Текст]/ В.И.
8. Бельтюков - М.: Просвещение, 2007. - 176с.
9. 6 Crossref doi: <https://doi.org/10.37547/tajjir/Volume04Issue11-13>
10. N.B. Zairova
11. Lecturer Of Department Of The "Logopedia" Tashkent State Pedagogical University Name After Nizami Tashkent, Uzbekistan
12. 7. Crossref doi: <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume04Issue11-05>
13. Nigora B. Zairova
14. Lecturer, "Logopedia" Department Faculty Of Special Pedagogy And Inclusive Education Tashkent State
15. Pedagogical University Named After Nizami, Uzbekistan

